

Mucílago de nopal I: extracción y uso como agente de resistencia en seco en papel

J. A. Andrade Ortega^{1*}, H. A. Ortega Meza², C. A. Ramírez Barragán¹, H. J. Contreras Quiñones¹,
y A. Rodríguez Rivas¹

¹Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Carretera a Nogales, Kilómetro 15.5 AP 5293, C.P. 45020, Las Agujas, Zapopan, Jalisco, México.

² Licenciatura en Ingeniería Química, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Blvd. Gral. Marcelino García Barragán 1421, Olímpica, C.P. 44430 Guadalajara, Jal. México.

*jesus.aortega@academicos.udg.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se extrajo mucílago de cladodios de nopal por escalfado y precipitado en etanol; el rendimiento de mucílago con respecto a las pencas de nopal secas fue de 7.4%, el contenido de cenizas de 7.1%. El mucílago se usó como agente de resistencia en seco para papel (dosificaciones 1%, 3%, 5% y 7%), comparando su efecto con un almidón catiónico (control, a las mismas dosificaciones). Los resultados combinados de resistencia a la tensión y al rasgado, representados por sus respectivos índices, muestran que el mucílago entrecruza las fibras (incrementa el índice de rasgado en 9% con dosificaciones del 7%); sin embargo, no provee resistencia mecánica (no aumenta el índice de tensión). El mucílago de nopal es un biopolímero sustentable prometedor si se incrementa la fuerza reticular del mismo mediante modificación química. Finalmente, el almidón provee resistencia mecánica incrementando el índice de tensión en 7% con dosificaciones del 1 al 5%.

Palabras clave: Mucílago, nopal, aditivo, papel.

Abstract

The extracted of mucilage was made from prickly pear cladodes by poaching and precipitating in ethanol; the mucilage yield with respect to the dry base nopal was 7.4%, and the ash content was 7.1%. The mucilage was used as dry strength agent for paper (dosages 1%, 3%, 5% and 7%), comparing its effect with a cationic starch (control, at the same dosages). The combined results of tensile and tear strength, represented by their respective indices, show that the mucilage crosslinks the fibers (increases the tear index by 9% with 7% dosages); however, it does not provide mechanical resistance (it does not increase the tension index). Nopal mucilage is a promising sustainable biopolymer if its reticular strength is improved by chemical modification. Finally, the starch provides mechanical resistance, increasing the tension index by 7% with dosages of 1 to 5%.

Key words: Mucilage, nopal, additive, paper.

Introducción

Resistencia del papel

El papel es, en esencia, una red entrelazada de fibras de celulosa. La resistencia mecánica de esta red fibrosa depende de la resistencia intrínseca de la fibra (materia prima), de la cantidad de enlaces formados entre fibras y la resistencia de los mismos, atribuida básicamente a puentes de hidrógeno. Dos ejemplos de evaluación mecánica del papel son la resistencia a la tensión, cuyos valores permiten identificar la fuerza que aportan los enlaces entre fibras y la resistencia al rasgado que, permite evaluar, principalmente, el trabajo necesario para separar la fibra del resto de las fibras sin cortarla, es decir, que tan entrelazada está la fibra a la red [1].

Una manera de aumentar el número de enlaces entre fibras y la fuerza de los mismos, es a través de la llamada refinación. Es un proceso mediante el cual se aplica energía mecánica a la fibra de celulosa para generar

microfibrillas en la superficie; además, este procedimiento permite flexibilizar la fibra para ayudar a la conformación de la red fibrosa, de tal forma que al existir un mayor número de enlaces entre fibras se incrementa la resistencia mecánica del papel. El proceso de refinación tiene como limitante que, si se excede la cantidad de energía aplicada a las fibras, esto es, un tiempo de refinación excesivo, la fibra se acorta y entonces las resistencias disminuyen [2].

En la actualidad, al papel se le incorpora una serie de aditivos como lo son cargas minerales, polímeros naturales y sintéticos, blanqueadores ópticos, etc. La función de algunos polímeros empleados es conferirle al papel resistencia mecánica. Estos polímeros se pueden reclasificar como los que proveen resistencia en húmedo y los que lo hacen en seco; los primeros son principalmente polímeros sintéticos como las poliácridamidas (PAM), el anhídrido de alquil succínico (ASA), el dímero de alquil ceteno (AKD), etc. y los segundos son biopolímeros (gomas, almidones y resinas) naturales y/o modificados [3].

Las tendencias actuales en cuanto al uso de polímeros en la industria del papel, están orientadas al empleo de biopolímeros sustentables, ambientalmente amigables, biodegradables, de bajo costo, fácilmente manejables, preferentemente obtenidos con un mínimo de tratamiento o modificados bajo el concepto de química verde [4]. Ejemplos de ello es el empleo de mucílagos como la carragenina que es un mucílago obtenido de las algas rojas [5], el mucílago de la hoja de *Abroma augustum* [6] y el mucílago extraído de la Karaya, también llamado goma de Karaya [7]. En México se cuenta con una planta ancestral distribuida por todo el país, el nopal [8], de la cual se podría extraer un mucílago como los ya mencionados.

El nopal y el Mucílago de nopal

Nopal o tuna es el nombre que reciben las plantas pertenecientes al género *Opuntia*, el cual tiene alrededor de 377 especies con una relevancia reconocida, son de porte arbustivo o rastrero, tienen tallos planos suculentos llamados cladodios o comúnmente pencas [9], generalmente presentan espinas y sus frutos son ovoides de diversos colores [10].

Los cladodios presentan una capa cerosa en la epidermis que previene la pérdida de agua por evaporación, repele el agua exterior y refleja radiación solar reduciendo la temperatura de la planta; en la parte interna tiene una capa de células con cloroplastos y otra casi incolora con la función de retención de agua, en esta parte se encuentra el mucílago, gracias al cual puede retener alrededor de un 90% de humedad [10].

La fotosíntesis de los nopales se lleva a cabo en los cladodios supliendo a las hojas que en otras plantas realizan esta función. Se lleva a cabo mediante el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM por sus siglas en inglés), el cual permite una menor pérdida de agua en comparación a otros tipos de metabolismo, ya que la apertura de estomas para la fijación de CO₂ se lleva a cabo durante la noche cuando la temperatura es menor y la humedad más alta; al llevarse a cabo esta fijación, produce una acidificación en la vacuola por la producción de ácido málico, y durante la fase luminosa se produce una acumulación de carbohidratos [11].

El mucílago de nopal es un biopolímero compuesto principalmente por polisacáridos (hemicelulosas), el cual tiene entre sus componentes L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa, D-Xilosa y ácido galacturónico; de acuerdo a diversos estudios, la composición química de este puede variar según la especie y el desarrollo de la planta, dependiendo del lugar y condiciones climatológicas. Se han estudiado diversos métodos de extracción de mucílago que cambian respecto a la parte del nopal que se utiliza o sus fines [12].

En las pencas del nopal hay una cantidad considerable de minerales, sobre todo calcio, el cual aumenta con la edad del cladodio. Debido a la presencia de ácido galacturónico en el mucílago de nopal, este presenta una fuerte carga negativa, por la cual existe un intercambio de iones Ca⁺⁺; esto hace que alrededor de un 2% de calcio se encuentre unido al mucílago, por lo que presenta una cantidad considerable de cenizas al ser extraído [10].

Se ha estudiado el uso del mucílago para propósitos variados en los últimos años, debido a sus características, ya que puede formar películas [13], actúa como estabilizante en mermeladas [14], se emplea en tratamiento de aguas [15] y varios estudios más, donde se puede apreciar la gran cantidad de opciones de uso en la industria [16].

El objetivo de este trabajo es la extracción y precipitación de mucílago de nopal y su empleo como un aditivo para conferir resistencia en seco al papel basado en las características que presenta este biopolímero de formar películas y actuar como aglutinante.

Metodología

Materiales

Los materiales utilizados fueron:

- Nopal (*Opuntia ficus-indica*), cladodios con un promedio de 20 días de edad obtenidos de un invernadero ubicado en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara; coordenadas: 20° 44' 52.8" N, 103° 30' 51,6" O.
- Fibra kraft, blanqueada de pino provista por Essity S.A de C.V. San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
- Alcohol Etilico de caña 96° G.L. comprado a Alcoholera de Zapopan, S.A. de C.V.
- Acetona de la marca Golden Bell.
- Almidón catiónico de la marca Tate & Lyle (lote SH3L0682A)
- Equipos y laboratorios del Departamento de Madera Celulosa y Papel (DMCyP) de la Universidad de Guadalajara.

Procedimientos

Curva de refinación de la fibra

Con la fibra kraft se realizó una curva de refinación en un equipo Jokro de acuerdo a la técnica ISO 5264/3 [17]. Los tiempos del tratamiento mecánico fueron de 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos; la fibra resultante de cada tiempo fue procesada de acuerdo a la técnica TAPPI T205 sp-18 [18] para elaborar hojas con un gramaje promedio de 60 g/m² en el formador estándar TAPPI.

De las hojas obtenidas se cortaron las probetas necesarias y ensayaron según la norma T404 om-92 [19] para la resistencia a la tensión en el equipo Karl-Frank (tipo péndulo). Con los datos obtenidos se construyó una curva de refinación para determinar el tiempo de tratamiento mecánico que aportará la mejor resistencia a la tensión.

Extracción del mucílago de nopal

Las pencas jóvenes de nopal fueron peladas y troceadas; se tomaron muestras para la determinación de humedad (en estufa a 100°C por 24 horas), el cálculo se realizó mediante la ecuación (1).

$$\text{Humedad} = \frac{M - M_s}{M} \times 100 \quad (1)$$

Donde:

Humedad: Agua presente en el material expresada en porcentaje masa

M = Masa húmeda

M_s = Masa seca (en estufa)

La cantidad de 1000 g de nopal base húmeda troceado y sin cutícula se escalfaron de acuerdo a la técnica mencionada por Monroy y Salgado [15] con algunas modificaciones en tiempo y temperatura. Los trozos de nopal se colocaron en agua destilada (relación 1:2, g/mL) a 40°C durante 90 minutos. Luego, los trozos de nopal fueron filtrados en tela, el líquido del escalfado libre de nopal se mezcló con el doble de su volumen de alcohol para precipitar el mucílago; el cual se separó, y posteriormente secó con ayuda de acetona y estufa a vacío a 50°C por 24 horas. Finalmente, se pesó para evaluar el rendimiento mediante la ecuación (2).

En una muestra de mucílago ya seco se determinó el contenido de ceniza usando una mufla a 800°C durante 4 horas; el cálculo se realizó mediante la ecuación (3).

$$\text{Rendimiento} = \frac{Mms}{Mns} \times 100 \quad (2)$$

Donde:

Rendimiento: Mucílago presente en la cantidad de nopal seco utilizado para la extracción, expresado en porcentaje masa

Mms = Masa de mucílago seco extraído

Mns = Masa de nopal seco, calculado con el dato obtenido de humedad presente en el nopal

$$\text{Ceniza} = \frac{CM}{Ms} \times 100 \quad (3)$$

Donde:

Ceniza: Material mineral presente en el mucílago expresado en porcentaje masa

CM = Masa de cenizas de mucílago

Mms = Masa de Mucílago seco (en estufa de vacío).

Preparación de los aditivos para las fibras

Almidón catiónico. El almidón catiónico fue disuelto en 100 mL agua destilada y curado a 80°C por 20 minutos. Se prepararon soluciones de almidón a concentraciones de 0.12 g, 0.36 g 0.6 g y 0.84 g de almidón por cada 100 mL de agua (esto equivale a soluciones de 1%, 3%, 5% y 7% de almidón con respecto a la cantidad de fibra seca en las hojas elaboradas).

Mucílago de nopal. El precipitado seco de mucílago fue disuelto en agua a las mismas concentraciones a las que se preparó el almidón y curado de la misma forma.

Aplicación de los aditivos. Fibra refinada (12 g base seca), elegida según los datos de la curva de refinación se mezcló con el aditivo (almidón catiónico o mucílago) durante 10 minutos en un homogeneizador

Formación y evaluación de la hoja de papel

Después de los 10 minutos en el homogeneizador, se procedió a la elaboración de hojas en el formador estándar TAPPI (T205 sp-18 [18]); las hojas obtenidas se dejaron secar a temperatura ambiente.

Las hojas fueron evaluadas en cuanto al gramaje [20], se cortaron las probetas necesarias para realizar las determinaciones de resistencia a la tensión y rasgado de acuerdo a las técnicas TAPPI T404 om-92 [19] y T414 om-12 [21] respectivamente.

Resultados

Curva de refinación de la fibra

Una curva de refinación normalmente se construye evaluando una propiedad de resistencia mecánica (en este caso el índice de tensión) de la hoja de papel con respecto al tiempo de refinación.

En la figura 1 se muestra la curva en mención, se puede apreciar que el valor máximo de índice de tensión se alcanza a los 30 minutos; sin embargo, para fines prácticos, el tiempo de 20 minutos de refinación parece ser conveniente por dos razones:

Primera, la diferencia en resistencia es solo 10% menor con respecto al tiempo de 30 minutos.

Segunda, se compromete menos la integridad de la fibra ya que recibe menos tiempo de tratamiento mecánico. La afectación de la integridad de la fibra es evidente después de los 30 minutos de refinación ya que el índice de tensión comienza a declinar.

Debido a lo anterior, se trabajó con una fibra refinada por 20 minutos.

Figura 1. Curva de refinación de la fibra kraft.

Proceso de extracción del mucílago

En cuanto al nopal y proceso de extracción, precipitación y secado del mucílago, los datos colectados de tres repeticiones se resumen en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados del nopal y extracción de mucílago

Nopal	
Contenido de humedad, %	95% ± 1%
Mucílago	
Rendimiento, %	7.4% ± 2%
Cenizas, %	7.1% ± 1%

Los valores de contenido de humedad y la cantidad de mucílago precipitado que se obtuvieron se ubican entre los valores promedio reportados por otros autores los cuales también mencionan que el contenido de mucílago puede variar de manera importante atribuyéndolo a las condiciones ambientales de las zonas donde la planta crece [12].

En base a los resultados de la tabla 1, se establece que para obtener un poco más de 1.0 g de mucílago precipitado se requieren procesar 300 g de cladodios de nopal base húmeda y sin epidermis.

El contenido de ceniza (7.1% ± 1%) es menor que el reportado por otros autores que es del 10% [10] y [22]; este resultado es favorable, ya que un mucílago con un menor contenido de cenizas se considera menos contaminado. La variación en la concentración de minerales expresado por el contenido de cenizas puede deberse a diferencias

de edad de los cladodios [13], sin embargo, el factor de mayor influencia en este aspecto, es el suelo donde crece la planta [12].

Elaboración y evaluación de las hojas de papel

Gramaje

Los gramajes (masa de fibra por unidad de área) en los lotes de hojas elaboradas fueron en promedio de 60 g/m²; solo tres lotes de nueve dieron un gramaje ligeramente diferente, estas variaciones no comprometen los resultados (60 g/m²±1.7%, cuatro repeticiones por lote).

Resistencia a la tensión.

Para una hoja elaborada con el mismo tipo de fibra y el mismo tratamiento de refinación, el valor del índice de tensión determina, principalmente, la fuerza que aportan los enlaces entre fibras. De tal manera, que la incorporación de un aditivo para incrementar la resistencia mecánica de la red fibrosa puede ser evaluado.

En la figura 2 se han graficado los resultados del índice de tensión para las diferentes concentraciones de aditivos aplicados a las fibras (8 repeticiones por determinación); se emplea el índice de tensión para eliminar el posible sesgo que introduce el gramaje (la cantidad de masa de fibra involucrada) de tal manera que todos los valores sean homologados.

Figura 2. Efecto de los aditivos sobre el índice de tensión.

En la figura 2 se observa como las cargas de entre 1% y 5 % de almidón catiónico incrementan el valor del índice de tensión en un 7% con respecto a la fibra refinada sin aditivo y se eleva hasta en 10% con una carga del 7% de almidón. En este punto los resultados indican que el almidón catiónico proporciona entrecruzamiento que incrementa la resistencia mecánica expresada por el índice de tensión.

En el caso del mucílago, sorprendentemente, se observa que el índice de tensión baja conforme se incrementa la cantidad de este biopolímero en las fibras. Con disminuciones del orden del 1% al 3% para cargas de 1% a 5% de mucílago y hasta 8% cuando se emplea el 7% de mucílago.

Esta tendencia sería un indicio de que el mucílago se asocia a las fibras de celulosa reemplazando los puntos de enlace fibra-fibra generados por la refinación (fibrillas y puentes de hidrógeno); formado una red entrecruzada de

naturaleza propia de este hidrocoloide estructurado principalmente de pectinas, hemicelulosas y calcio, que no aporta resistencia mecánica (enlaces por puentes de hidrógeno) entre las fibras [16].

Un aspecto interesante a tomar en cuenta es que el mucílago de nopal tiene un alto contenido de ceniza (7.1%), predominantemente calcio; se sabe que las cargas minerales tienen un efecto contraproducente en cuanto a las resistencias mecánicas del papel, principalmente la tensión [23].

Resistencia al rasgado

Considerando que se tiene el mismo tipo de fibra y mismo tratamiento de refinación, entonces el valor de índice de rasgado es más representativo de la cantidad de enlaces entre fibras en el papel, pero no de la resistencia de estos enlaces. En la figura 3 se muestra la gráfica del valor del índice de rasgado (se emplea el índice de rasgado debido a lo mencionado anteriormente) con respecto a los aditivos usados y sus concentraciones (se realizaron cuatro repeticiones para cada determinación).

En esta figura se aprecia como el almidón catiónico a concentraciones del 1% y 3% disminuyen el valor de índice de rasgado en 18.5% en promedio (los valores de índice de rasgado caen de 10.5 a 8.5 N·m²/kg). Esta tendencia se corresponde con la pérdida de entrelazado, lo cual parece contradecir los resultados previos del índice de tensión, pero no hay tal controversia, como se explica más adelante.

A partir de cargas de almidón del 5% el valor del índice de rasgado se recupera a valores similares al blanco (fibra sin aditivo), mientras que a 7% de almidón se incrementa el valor en apenas 2%. El comportamiento observado indica que a concentraciones de 1% a 3% el almidón reduce la cantidad de enlaces y que a concentraciones mayores (5% y 7%) iguala la cantidad de enlaces.

Figura 3. Efecto de los aditivos sobre el índice de rasgado.

El comportamiento del mucílago de nopal como aditivo en cuanto al índice de rasgado es muy peculiar. Se observa que a concentraciones de 1% y 3% de mucílago, prácticamente no se afecta el entrelazado de la fibra refinada; es decir, el mucílago está asociado a la fibra igualando el área microfibrilar enlazada originalmente. A un 5% de dosificación de mucílago, el índice de rasgado cae un 8% (los valores de índice de rasgado caen de 10.5 a 9.7 N·m²/kg), esto es, se afecta el entrelazado de fibras. Y cuando se incrementa la dosificación de mucílago hasta 7%, el valor de índice de rasgado aumenta hasta 9.2% por arriba del blanco (11.5 N·m²/kg), es decir, el entrelazado aumenta.

Esta parte de la experimentación prueba que efectivamente el mucílago de nopal se asocia a las fibras de celulosa y a concentraciones de 7% este aditivo mejora el entrecruzamiento o incrementa el área de enlace microfibrilar funcionando como aglutinante.

Comentarios finales

Conjuntando los resultados de resistencia mecánica, tanto del índice de tensión como el índice de rasgado y auxiliados de la figura 4 (a, b, c y d) se explica de forma más clara los fenómenos observados. La figura 4 (a) esquematiza los puntos de enlace interfibrilar de fibras de celulosa sin refinar.

Luego, en la figura 4(b) tenemos al mismo grupo de fibras, pero ahora refinadas, el tratamiento mecánico generó fibrillas en la superficie de las fibras aumentando el área de enlace fibra-fibra (número de enlaces) lo que también aumenta el índice de tensión (este comportamiento ya fue ilustrado en la curva de refinación).

La figura 4(c) ilustra las fibras de celulosa refinadas y antes de formar la hoja de fibra se les añadió almidón, se generan pocos enlace debido a este aditivo por lo que baja el índice de rasgado en 18.5% en promedio a concentraciones entre 1% y 3%, pero los enlaces formados, a partir de concentraciones del 1% (con respecto a la materia seca), aumenta el índice de tensión en un 7%.

En el caso en el que se adicionó el mucílago de nopal previo a la formación de hojas, que se ilustra en la figura 4 (d), se muestra una interacción de este aditivo con las fibras, generando enlaces o sustituyendo los que ya existían, esto es respaldado por que los valores de índice de rasgado al menos se mantienen sin cambio, es decir, funciona como un aglutinante a partir de 7% de dosificación; sin embargo, este entrelazado no provee resistencia mecánica (el índice de tensión baja).

La razón por la que los enlaces formados por el almidón catiónico son resistentes se debe a la estructura de este aditivo que es similar a la de las fibras de celulosa y forma puentes de hidrógeno ya que el almidón es una mezcla de amilosa y amilopectina (esquemática en la figura 5)

El mucílago de nopal tiene una estructura de naturaleza hidrocoloide, es decir, es una matriz compuesta de pectinas, hemicelulosas y calcio, que no promueve la formación de puentes de hidrógeno entre fibras (figura 6).

Figura 4. Esquema de los puntos de enlace interfibrilar

Figura 5. Esquema de la estructura del almidón catiónico

Figura 6. Esquema de la estructura del mucílago

Trabajo a futuro

- Se planea realizar un tratamiento en el mucílago precipitado para eliminar el calcio y otros minerales presentes en el mismo para aplicar el material resultante como aditivo de resistencia en seco para el papel.
- Se pretende emplear el líquido obtenido después del escalfado de los cladodios de nopal como aditivo en la fabricación del papel.
- Se empleará la adición de sulfato de aluminio sobre las fibras de celulosa con la intención de promover puntos de enlace entre estas y los aditivos (almidón catiónico y mucílago de nopal).
- Se contempla realizar mezcla de mucílago con almidón catiónico como aditivo de resistencia en seco para el papel.
- Se planea modificar el mucílago de nopal mediante estrategias de química verde a fin de generar un aditivo sustentable de resistencia en seco para el papel.

Conclusiones

El mucílago obtenido a partir de cladodios de nopal, precipitado en etanol, tiene un rendimiento del 7.4%, que puede considerarse que está en el promedio bajo con un contenido de ceniza del 7.1%; la ceniza, en este caso se constituye como un contaminante para el mucílago. Cuando este mucílago se usa como aditivo de resistencia en seco, los valores de índice de rasgado para el papel muestran que existe una interacción de este material con las fibras. El mucílago tiene una naturaleza hidrocoloide, pues se trata de una matriz compuesta de pectinas, hemicelulosas y calcio, por lo que funciona como un aglutinante, incrementando el entrelazado entre fibras a partir de una dosificación del 7%.

Sin embargo, este entrelazado no provee resistencia mecánica, tal como ocurre en aditivos convencionales. Por lo tanto, el mucílago de nopal, al igual que otros biopolímeros, necesita ser modificado, de preferencia con métodos y técnicas de la química verde a fin de dotarle de las funciones que lo hagan viable para la aplicación deseada. Un aspecto que debe ser considerado es la cantidad tan alta de cenizas, por lo que sería deseable darle un tratamiento para eliminar el calcio y otros minerales.

Los aditivos de resistencia en seco convencionales, como el almidón catiónico, proporcionan resistencia mecánica, pero tienen la desventaja de no incrementar el entrecruzamiento de las fibras. Por este motivo, se tiene contemplado investigar las propiedades de una mezcla de mucílago con almidón catiónico.

Referencias

- [1] M. Zhao, L. Robertsén, L. Wågberg and T. Pettersson, "Adsorption of paper strength additives to hardwood fibres with different surface charges and their effect on paper strength," *Cellulose* 29, pp. 2617–2632, 2022.
- [2] P. Bajpai, "Chapter 1 -Refining and Pulp Characterization" en *Biermann's Handbook of Pulp and Paper* (Third Edition), Volume 2: Paper and Board Making. 50 Hampshire Street, 5th Floor, Cambridge, MA 02139, United States: Elsevier, 2018, pp. 1-34.
- [3] P. Bajpai, "Chapter 10 - Papermaking Chemistry" en *Biermann's Handbook of Pulp and Paper* (Third Edition), Volume 2: Paper and Board Making. 50 Hampshire Street, 5th Floor, Cambridge, MA 02139, United States: Elsevier, 2018, pp. 207-236.
- [4] G. Z. Papageorgiou, "Thinking Green: Sustainable Polymers from Renewable Resources," *Polymers*, 10, 952, pp. 2-5, 2018.
- [5] Liu Z, Li X, Xie W, "Carrageenan as a dry strength additive for papermaking". *PLoS ONE* 12(2): Mar., 2017 e0171326. doi: 10.1371/journal.pone.0171326 PMID: 28170422.
- [6] P. Sunitha, N. Sathyanarayana, A. U. Sanker, Balasundaram, F. Stanley, R. Sobana, N. Srilahari, "Isolation and characterization of mucilage obtained from *Abroma augustum* leaf" *International Journal of Research and Review*, Vol.7; Issue: 5, pp. 54-58, 2020.

- [7] L. G. Solano-Doblado, L. Alamilla-Beltrán y C. Jiménez-Martínez, "Películas y recubrimientos comestibles funcionalizados," *TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas*, 21(Supl. 2), pp. 30-42, 2018.
- [8] M. J. Ochoa y G. Barbera, "capítulo 1 Historia e importancia agroecológica y económica" en *Ecología del cultivo, manejo y usos del nopal*. Segunda Edición. Rome, Italy: FAO, 2018, pp. 1-11.
- [9] C. Ramírez-Serrano, "Opuntia género americano, su cultura pre-hispánica, innovaciones desarrolladas y la propiedad intelectual en su entorno", en "Opuntia: aportaciones a su conocimiento y aprovechamiento". México, Universidad de Guadalajara, 2021, pp. 114–121.
- [10] L. Prat, N. Franck y F. Sudzuki, "capítulo 3 Morfología y anatomía de las *Platyopuntias*" en *Ecología del cultivo, manejo y usos del nopal*. Segunda Edición. Rome, Italy: FAO, 2018, pp. 21-28.
- [11] V. Melero Meraz, J. A. Zegbe Domínguez, M. G. Campos Fajardo, "Cambios en la concentración de ácido málico en tejido fotosintético de nopal tunero en condiciones de riego y temporal", en XVII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Recursos Bióticos de Zonas Áridas, Lugar de celebración, 27 y 28 de octubre de 2021.
- [12] F. González-Rodríguez, D.A. Chávez-Polanco, S. González-de la Torre, M. González-Govea, E.A. Suárez-Medina, J.R. Soltero-Sánchez, E. Castañeda-Aguirre, N.A. Trejo-Perea y J.J. Luna-Díaz, "Determinación del valor bromatológico y contenido de mucílago en el nopal (*Opuntia* spp.) de cerro y de invernadero, del estado de Michoacán", *Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos*, Vol. 5, pp.184-188, 2020.
- [13] D. R. Olicón Hernández, Á. Acosta Sánchez, R. Monterrubio López y G. Guerra Sánchez, "Chitosan and *Opuntia ficus-indica* mucilage as the base of a polymeric edible film for the protection of tomatoes against *Rhizopus stolonifer*", *TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, volumen 22, pp. 1-9, diciembre, 2019.
- [14] G. G. Solís Castillo, I. M. Cocom Medina, C. C. Prado Palomo, "Conservador de frutas y verduras a base de mucílago de nopal y flamboyán", *Ciencia Administrativa, Número Especial*, pp. 70-79, 2018.
- [15] A. S. Monroy Galicia y J. D. Salgado López, "Extracción de mucílago de *Opuntia ficus-indica*, Nopal, como potencial purificador de agua en comunidades rurales de Ahuachapán", *Revista BIOMA*, año 5, número 52, pp. 65-69, 2019.
- [16] M.A. Razavi Seyed "Chapter 17. "Opuntia ficus-indica Mucilage" en *Emerging Natural Hydrocolloids (Rheology and Functions)*". John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, USA: Wiley, 2019, pp. 425–449.
- [17] Pulps — Laboratory beating — Part 3: Jokro mill method, the International Organization for Standardization (ISO), ISO 5264-3:1979.
- [18] Forming handsheets for physical tests of pulp, Technical Association of Pulp and Paper Industries (TAPPI), T205 sp-18, 2006.
- [19] Tensile Breaking Strength and Elongation of Paper and Paperboard (Using Pendulum-Type Tester), Technical Association of Pulp and Paper Industries (TAPPI), T404 om-92, 1992.
- [20] Grammage of paper and paperboard (weight per unit area), Technical Association of Pulp and Paper Industries (TAPPI), T410 om-19, 2019.
- [21] Internal Tearing Resistance of Paper (Elmendorf-Type Method), Technical Association of Pulp and Paper Industries (TAPPI), T414 om-12, 2014.
- [22] J. J. Vargas Mamani, G. V. Vera Vargas y N. A. Suppé Tejada, "Caracterización físico-química, microscópica de barrido y dispersión de rayos x del mucílago de cladodios de *Opuntia ficus indica* en la región alta de Tacna", *Rev. Soc. Quím. Perú*, volumen 85, número 3, septiembre, 2019.
- [23] H. Mousavipazhouh, M. Azadfallah, I. R. Jouybari, "Encapsulation of precipitated calcium carbonate fillers using carboxymethyl cellulose /polyaluminium chloride: preparation and its influence on mechanical and optical properties of paper", *Maderas. Ciencia y tecnología* 20(4), pp. 703 - 714, oct. 2018.